

АККУМУЛИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ХОЛОДА С ПОМОЩЬЮ ПАССИВНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Файзуллаев Ихтиёр Муқимович, старший преподаватель

«Каршинский государственный технический университет»

fayzullayev0511@gmail.com

Аннотация. В статье рассматривается вопрос охлаждения сельскохозяйственной продукции через "пассивную" систему, аккумулирующую естественный холод для хранения и охлаждения в подземном хранилище. Естественный холод отличается экологической чистотой, воспроизводимостью и его получение не требует больших затрат энергии. Основные преимущества систем охлаждения с использованием естественного холода по сравнению с традиционными системами охлаждения заключаются в том, что они отличаются низкой себестоимостью охлаждения за счет экономии электроэнергии, снижения капитальных и эксплуатационных затрат.

Ключевые слова: пассивная система, аккумуляция холода, естественный холод, подземное хранилище, сельскохозяйственная продукция.

QISHLOQ XO‘JALIGI MAHSULOTLARINI SOVITISH VA SAQLASH UCHUN PASSIV TIZIM YORDAMIDA TABIIY SOVUQNI TO‘PLASH

Fayzullaev Ixtiyor Muqimovich, katta o‘qituvchi

“Qarshi davlat texnika universiteti”

fayzullayev0511@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada qishloq xўжалиги mahsulotlarini er osti omborida saqlash va sovitish uchun tabiiy sovukni tўplovchi "passiv" tizim orqali sovitish masalasi kўrib chiqilgan. Tabiiy sovuk ekologik tozaligi, qayta tiklaniishi bilan ajralib turadi va uni olish uchun kўp energiya sarflanmaydi. Tabiiy sovuklikdan foydalanган holda sovitish tizimlarining anъanaviy sovitish tizimlariga nisbatan asosiy afzalliklari shundaki, ular elektr energiyasini tejash, kapital va ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytiriш xisobiga sovitish tannarhining pastligi bilan ajralib turadi.

Kalit so‘zlar: passiv tizim, sovuklik akkumulyatsiya, tabiiy sovuklik, er osti ombori, qishloq xўжалиги mahsulotlari.

ACCUMULATION OF NATURAL COLD USING A PASSIVE SYSTEM FOR COOLING AND STORING AGRICULTURAL PRODUCTS

Fayzullaev Ihtiyor Mukimovich, senior lecturer

Karshi State Technical University

fayzullayev0511@gmail.com

Annotation. The article discusses the issue of cooling agricultural products through a "passive" system that accumulates natural cold for storage and cooling in an underground storage facility. Natural cold is environmentally friendly, reproducible, and does not require much energy to produce. The main advantages of cooling systems using natural cold compared to traditional cooling systems are that they are characterized by low cooling costs due to electricity savings and reduced capital and operational costs.

Keywords: passive system, cold accumulation, natural cold, underground storage, agricultural products.

ВВЕДЕНИЕ. Одной из основных проблем развития отрасли сельского хозяйства является проблема сохранения сельскохозяйственной продукции. Она напрямую влияет на качество и себестоимость продукции. Одним из способов решения указанных проблем является создание хранилища сельскохозяйственной продукции непосредственно в местах ее производства.

Для длительного хранения сельскохозяйственной продукции в хранилищах обычного типа необходимо поддержание определенного температурно-влажностного режима. Анализ требований к температурному режиму хранения сельскохозяйственной продукции показывает, что температуру в хранилищах следует обеспечивать в пределах -1 до $+4^{\circ}\text{C}$. Охлаждение естественным холодом будет происходить, только в те периоды, когда температура наружного воздуха опускается ниже -2°C . При этом здесь следует рассматривать влияние теплопроводности грунтового массива в период его активного охлаждения. Особенность этой задачи заключается в том, что промежутки времени между отключениями системы аккумуляции холода сравнительно небольшие [1,2].

Основные преимущества систем охлаждения использующей естественный холод перед традиционными холодильными системами, заключаются [1-4]:

- в экономии электроэнергии, воды, расходных материалов и снижении капитальных и эксплуатационных затрат;
- в обеспечении высокой надежности охлаждающих систем вследствие наличия запаса холода в аккумуляторах, простоте обслуживания и ремонта;
- в низкой себестоимости холода за счет уменьшения капитальных затрат и эксплуатационных расходов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Задачу можно сформулировать следующим образом. Пусть в холодные периоды года с помощью вентиляционных установок в сооружение подается холодный воздух с температурой $t_n \leq 4^{\circ}\text{C}$. При $t_n > 4^{\circ}\text{C}$ вентиляционные установки отключаются. Начальная температура грунтового массива t_{zp} . Будем считать, что имеет место интенсивного воздухообмена и при работе приточно-вытяжной вентиляции температура воздуха в сооружении равна температуре наружного воздуха $t_e = t_n$.

При условии $t_e < t_{zp}$ окружающий сооружение грунтовой массив будет охлаждаться, т.е. происходит аккумуляция холода. Если пренебречь влиянием на температурное поле грунтового массива углов сооружения, то данную задачу можно рассматривать как одномерную с неограниченным по оси x грунтовым массивом. Температура грунта в данной задаче будет функцией двух переменных координат x и времени τ т.е. $t(x, \tau)$ и должна удовлетворять дифференциальному уравнению вида [5].

$$\frac{\partial t(x, \tau)}{\partial \tau} = a \frac{\partial^2 t(x, \tau)}{\partial x^2} \quad (1)$$

где a - температуропроводность грунтового массива.

На поверхности $x=0$ осуществляется теплообмен

$$-\lambda_{zp} \frac{\partial t(x, \tau)}{\partial x} = \alpha_e [t(0, \tau) - t_e] \quad (2)$$

где λ_{zp} - коэффициент теплопроводности грунта;

α_e - внутренний коэффициент теплообмена.

Начальные условия при

$$t(x, 0) = t_{zp} \quad (3)$$

Решением системы (1-3) для безразмерной температуры

$$\theta(x, \tau) = \frac{t(x, \tau) - t_g}{t_{zp} - t_g}$$

служит функция [3]

$$\theta(x, \tau) = \operatorname{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{a\tau}}\right) + \exp(hx + h^2 a \tau) \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{a\tau}} - h\sqrt{a\tau}\right) \quad (6)$$

где $\operatorname{erfc} = 1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-\xi^2} d\xi$ - функция ошибок;

$$h = \frac{\alpha_g}{\lambda_{zp}} - \text{относительный коэффициент теплоотдачи.}$$

Значение внутреннего коэффициента теплоотдачи α_g можно представить, как сумму конвективной и лучистой составляющих. Значение конвективной составляющей α_k определяется в зависимости от режима движения воздуха. Если подача воздуха осуществляется в одном торце сооружения, а вытяжка из другого его торца, то α_k можно определить из критериального уравнения вида [4]

$$Nu = 0,0195 \operatorname{Re}^{0,8} \quad (5)$$

где $Nu = \frac{\alpha_k d}{\lambda_g}$ - критерий Нуссельта;

$\operatorname{Re} = \frac{wd}{\nu}$ - критерий Рейнольдса;

λ_g - теплопроводность воздуха;

w - скорость движения воздуха;

ν - кинематическая вязкость воздуха;

d - характерный линейный размер.

За характерный линейный размер следует принимать эквивалентный диаметр по площади сечения сооружения. Что касается лучистой составляющей внутреннего коэффициента теплообмена, то как показали исследования, ее значение составляет $4 - 4,4 \frac{\text{ккал}}{\text{м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{град}}$.

сооружения через покрытие $Q_{пок}$ от работающего оборудования $Q_{об}$ и за счет вентиляции теплым наружным воздухом $Q_в$. Таким образом запасы холода Q_x аккумулированные в окружающем грунтовом массиве должны компенсировать все эти теплопритоки.

$$Q_x = Q_{пок} + Q_{об} + Q_в \quad (7)$$

Количества холода, аккумулируемого грунтовым массивом в течении определенного промежутка времени, например, в течении времени наработки системы вентиляции на сквозное проветривание τ , определяется формулой

$$Q_s = Q_{s_0} - \frac{2\sqrt{\lambda\gamma c}}{\sqrt{\pi}}(t_{zp} - t_в)\sqrt{\tau}. \quad (8)$$

Количество теплоты, отдаваемой всей внутренней поверхностью ограждающих конструкций, будет равно

$$\Delta Q = \frac{2\sqrt{\lambda\gamma c}}{\sqrt{\pi}}(t_{zp} - t_в)S\sqrt{\tau}. \quad (9)$$

где $\sqrt{\lambda\gamma c}$ – коэффициент тепловой активности тела или коэффициент аккумуляции теплоты (холода);

t_{zp} - температура грунта;

$t_в$ - температура воздуха;

Q_{s_0} – количество холода аккумулированного до начало эксперимента;

τ - время работы систем вентиляции;

S - площадь внутренней поверхности стен и пола хранилища.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Исходя из анализа выполненных расчетов по аккумуляции холода грунтовым массивом, окружающим хранилище, при работе систем вентиляции на сквозное проветривание можно сделать вывод:

-для Узбекистана при небольшой продолжительности стояния температур наружного воздуха ниже нуля градусов, запасов аккумулированного холода может оказаться недостаточно;

-зона грунтового массива, активно участвующего в теплообмене, сравнительно велика и по глубине достигает 2-2,5 м.;

-запасы холода не могут активно использоваться в теплые периоды года для определенных параметров воздушной среды в одном или нескольких помещениях хранилища. Систему обеспечения холодом в хранилищах со

сквозным проветриванием следует отнести к так называемым “пассивным” системам.

Сегодня интерес к технологиям получения холода возобновляется в связи с необходимостью повышения требований по энергосбережению, энергоэффективности и освоению возобновляемых источников энергии. Природный холод отличается экологической чистотой, возобновляемостью и его получение не требует значительных затрат энергии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Волконович Л, Сырги В. Энергосберегающие, экологические системы естественного холода для хранения пищевых продуктов. Монография. – Кишинев, 2002, 334 с.
2. Узаков Г.Н, Яхшибоев Ш.К, Вардияшвили А.А, Мансуров А.А, Мамедова Д.Н. Математическое моделирование изменения температуры воздуха по вентиляционному каналу в подземных плодоовощехранилищах.// ФерПИ, 2020.Том 24,№1, 65-69 с.
3. Коршунов Б.П., Коршунов А.Б. Энергосберегающие технологии охлаждения и хранения сельскохозяйственной продукции. //Вестник ВИЭСХ. №1(30).2018.-с. 19-23.
4. Папель О. С Фрид С.Е, Торасенко А.А. Анализ эффективности практического использования систем сезонного аккумулирования природного холода .// Вестник Дагестанского центра. №49.-2013.-с. 19-26.
5. Теплотехника: Учебник для вузов/Луканин В.Н. и др.Под ред. Луканина В.Н. М.: Высшая школа, 2003.-671 с.